

Llantén: propiedades y usos medicinales

Llantén: properties and medicinal uses

Llantén: propriedades e usos medicinais

Fecha de Recepción

10 de abril de 2016

Aceptado para su publicación

18 de diciembre de 2016

Lelia Inés Ramírez

Auxiliar Docente. Asignatura Farmacología.
Módulo Patología y Diagnóstico II.
Email: leliaines86@gmail.com

Ana Eloísa Rea

Auxiliar Docente. Asignatura Farmacología.
Módulo Patología y Diagnóstico II.
Email: eloisa.aer@gmail.com

Viviana Elizabeth Karaben

Profesora Adjunta. Asignatura Farmacología.
Módulo Patología y Diagnóstico II.
Email: vekaraben@odn.unne.edu.ar

Facultad de Odontología.
Universidad Nacional del Nordeste.
Avenida Libertad 5450
(3400) Corrientes, Argentina.
Tel: +5493794457992193.

Resumen

La fitoterapia representa parte importante de la cultura de un pueblo, siendo también parte de un saber utilizado y difundido por las poblaciones a lo largo de generaciones.

El llantén es una hierba originaria de Europa y Asia, una de las especies más conocidas y estudiada es el *Plantago major*.

En Corrientes capital y en el nordeste de Argentina, se utiliza comúnmente una especie de llantén que se denomina *Plantago tomentosa* Lam., la cual no se cultiva, y se considera una maleza ya que es abundante y accesible. Hay estudios que comprueban sus propiedades antitumoral, antimicrobiana y antiinflamatoria. A pesar de las propiedades terapéuticas de esta planta, existen pocos estudios en nuestro país que evidencien la eficacia de la misma.

Resulta importante realizar estudios, debido a que las propiedades descritas en la literatura generarían un aporte significativo a nuestra sociedad y en consecuencia al área de la odontología.

Palabras clave

Fitoterapia, antimicrobiano, antiinflamatorio.

Abstract

Phytotherapy represents an important part of the culture of people, being also part of the knowledge used and disseminated by populations over generations.

The plantain is an herb that comes from Europe and Asia. *Plantago major* is one of the best known and most studied species.

In the capital of Corrientes and in the northeast of Argentina, a species called *Plantago tomentosa* Lam., which is not cultivated, is commonly used and considered a weed since it is abundant and accessible. There are studies that prove its antitumor, antimicrobial and anti-inflammatory properties. Despite the therapeutic properties of this plant, few studies in our country show its efficacy. It is important to conduct studies because the properties described in the literature would generate a significant contribution to our society and consequently to the area of dentistry.

Key words

Phytotherapy, antimicrobial, anti-inflammatory.

Resumo

A fitoterapia representa uma parte importante da cultura de um povo, sendo também parte de um conhecimento utilizado e disseminado pelas populações ao longo de gerações. A tanchagem é uma erva nativa da Europa e da Ásia, uma das espécies mais conhecidas e estudadas é a *Plantago major*. Na capital de Corrientes e no nordeste da Argentina, uma espécie de tanchagem chamada *Plantago tomentosa* Lam., que não é cultivada, é comumente usada e considerada uma planta perfidiosa por ser abundante e acessível. Existem estudos que comprovam suas propriedades antitumorais, antimicrobianas e antiinflamatórias. Apesar das propriedades terapêuticas desta planta, existem poucos estudos em nosso país que mostram a eficácia do mesmo. É importante realizar estudos, pois as propriedades descritas nas bibliografias gerariam uma contribuição significativa para a nossa sociedade e, consequentemente, para a área odontológica.

Palavras chave

Fitoterapia, antimicrobiano, anti-inflamatório.

Introducción

La historia del uso de plantas medicinales ha demostrado que forman parte de la evolución hu-

mana y fueron los primeros recursos terapéuticos utilizados por los pueblos. Las civilizaciones antiguas tienen sus propias referencias históricas acerca de las plantas medicinales y mucho antes de aparecer cualquier información escrita el hombre ya utilizaba las plantas, como alimento y otras como medicamento. En sus experiencias con hierbas, tuvieron éxitos y fracasos, obteniendo efectos favorables y en otras ocasiones efectos adversos severos, incluso la muerte. La OMS acredita que actualmente el uso de plantas medicinales en África es de hasta un 80% de la población, las mismas ayudan a satisfacer necesidades sanitarias; mientras que en Asia y Latinoamérica las poblaciones la utilizan como resultado de circunstancias históricas y creencias culturales¹.

La medicina tradicional ha sido difundida por el mundo y reconocida por la Organización Mundial de la Salud en mayo de 1978, en la XXXI Asamblea General de esta organización, por medio de una resolución se determinó el inicio del programa mundial apuntado al uso y la validación de los métodos de la llamada medicina tradicional².

De esta forma, se asegura a los gobiernos y población, que la práctica de la medicina tradicional no es perjudicial, adoptando los aspectos terapéuticos beneficiosos y valorando las creencias populares.

Más allá de la comprobación de la acción terapéutica de diversas plantas medicinales utilizadas popularmente, la fitoterapia representa parte importante de la cultura de un pueblo, siendo también parte de un saber utilizado y difundido por las poblaciones a lo largo de las generaciones¹.

La fitoterapia, por ser una práctica tradicional de salud es considerada en diversos estudios como útil para fines terapéuticos para un sector significativo de la población, pudiendo atender varias demandas de salud.

Debido a que en Argentina existe una deficiencia en el acceso y disponibilidad a medicamentos³, el uso de plantas medicinales se ha consolidado como una alternativa para el tratamiento de enfermedades.

En nuestro país la flora medicinal nativa reconocida consta de 1529 taxa de las cuales sólo una fracción ha sido estudiada en cuanto a sus

efectos bioactivos, lo que no impide que su uso sea generalizado y vigente, principalmente en ámbitos rurales, pero también en las ciudades⁴.

Un ejemplo es el caso del llantén que es una hierba originaria de Europa y Asia, traída al nuevo mundo donde se aclimató perfectamente⁵.

Una de las especies más conocidas es el *Plantago major* una herbácea perenne que desarrolla su ciclo de vida entre seis y siete meses. El tallo de *P. major* es un rizoma corto de color amarillo, el cual puede llegar a medir 15 cm de longitud en una planta adulta. Por otro lado, las raíces son blancas y de tamaño uniforme, surgen del tallo subterráneo. Las hojas son glabras, ovaladas, de color verde claro y se unen al tallo por un largo pecíolo; poseen aproximadamente 50 cm de longitud y un ancho de 20 cm en plantas adultas. Nacen al ras del suelo en forma de roseta y se desarrollan verticalmente. La floración ocurre entre mayo y octubre, en zonas templadas. Presenta una inflorescencia tipo espiga, cuya mitad superior se recubre de pequeñas flores. Popularmente, es conocida como “llantén mayor”, “llantén común” o “llantén grande” (Figura 1 y 2). Por ser una planta de fácil localización, no se cultiva, se considera una maleza al crecer de manera silvestre⁵.

Posee un potencial de comercialización, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, astringentes, antihemorrágicas; también como cicatrizante de heridas, tanto internas como externas.

Dentro de su composición se encuentra un metabolito secundario que se denomina aucubigemina, derivado de la aucubina, es el compuesto activo de mayor relevancia y se cree que es responsable de la actividad antibacteriana de la planta⁵.

P. major cuenta, también, con sustancias como: ácido salicílico, sales minerales de potasio y zinc. Además, rutina, alcaloides (noscapida), esencias, resinas, esteroides, bases aminadas y compuestos azufrados. Igualmente, posee ácidos-fenoles y una lactona (loliolida) o digiprolactana, entre otros. Cuenta con diversos flavonoides, tales como apigenina, luteolina y escutellarina.

Entre los múltiples usos de esta planta en el campo de la salud humana, se encuentran sus propiedades astringentes adecuadas para dete-

ner la diarrea, disentería y amebiasis. Además, una infusión de hojas de *P. major*, inhibe en un 82 a 95% la acidez de la secreción gástrica⁶.

En lo que respecta al sistema respiratorio, cuenta con distintas aplicaciones. Es eficaz para tratar enfermedades como la tos, faringitis, laringitis, bronquitis, tuberculosis, entre otras. Se utiliza para curar el dolor de garganta y la irritación en la boca; además, para reducir la inflamación glandular. Esto se debe a que la planta cuenta con un alto contenido en mucílagos, que ejerce propiedades emolientes, que suavizan las mucosas respiratorias⁶.

Tiene propiedades hemostáticas ya que incrementa la coagulación de la sangre en las heridas. Una hoja fresca, una vez lavada, al ser aplicada sobre una herida, ayuda a detener el flujo de la sangre, a cicatrizarla y a prevenir el riesgo de infección. Igualmente, su aplicación sobre quemaduras de piel ayuda a cicatrizar y calmar el dolor. La propiedad de cicatrización se le atribuye tanto a su riqueza en taninos, con función cicatrizante y hemostática, como a su contenido en alantoína. Esta última sustancia se caracteriza por estimular la regeneración de células epidérmicas, motivo por el cual este componente es de gran uso en la industria de la cosmética y forma parte de la composición de cremas para pie^{6, 8}.

En Corrientes capital y en el nordeste de Argentina, se utiliza comúnmente una especie de llantén que se denomina *Plantago tomentosa* Lam., la cual no se cultiva, y se considera una maleza ya que es abundante y accesible. Hay estudios que comprueban sus propiedades antitumoral, antimicrobiana y antiinflamatoria⁹. A pesar de las propiedades terapéuticas de esta planta, existen pocos estudios en nuestro país que evidencien la eficacia de la misma.

Conclusiones

En la actualidad se estima que la mayor parte de la población en Latinoamérica utiliza la medicina alternativa herbolaria como tratamiento paralelo a la medicina tradicional, aunque su uso siempre ha estado arraigado a la tradición¹.

Si bien hay diversos estudios en el mundo que demuestran las propiedades y actividades del llantén (*P. major*, *P. tomentosa*) en Argentina los estudios son muy escasos.

Resulta importante realizar estudios con la especie reconocida en Corrientes ubicada en la región nordeste de la Argentina, debido a que las propiedades descritas en las bibliografías generarían un aporte significativo a nuestra sociedad y en consecuencia al área de la odontología.

Figura 1. Aspecto general del llantén con flor (*Plantago spp.*)

Figura 2. Aspecto general del llantén sin flor (*Plantago spp.*)

Referencias Bibliográficas

1. Organización Mundial de la Salud. Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005. [Publicación en Internet] 2005. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67314/1/WHO_EDM_TRM_2002.1_spa.pdf
1. Organización Mundial de la Salud. 31° Asamblea Mundial de la Salud. Ginebra: OMS. Actas oficiales de la Organización Mundial de la Salud: [Publicación en Internet] 1978. 248. Disponible en: <http://www.who.int/iris/handle/10665/95355>
2. Tobar F. Acceso a Medicamentos en Argentina: diagnóstico y alternativa. Bol Fármaco [Internet] 2002 [acceso 15 de septiembre de 2016]; 5(4). Disponible en: <http://www.saludyfarmacos.org/wp-content/files/sept2002.pdf>
3. Trillo C, Arias Toledo B, Colantonio S. Revisión de la etnomedicina en Argentina: construcción de la disciplina y perspectivas para el futuro. Jstor [Internet] 2011 [acceso 20 de noviembre de 2016] 20(2): 405-417. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/41941406?seq=1#page_scan_tab_contents
4. Blanco B, Saborío A, Garro G. Descripción anatómica, propiedades medicinales y uso potencial de *Plantago major* (llantén mayor). Téc en Mar. [Internet] 2008 [acceso 13 de diciembre de 2016] Vol. 21-2, P. 17-24. Disponible en: http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/107
5. Calixto M. Plantas medicinales utilizadas en odontología (parte I). Kiru [Internet] 2006 [acceso 15 de septiembre de 2016] 3(2):80-85. 24010-2717 Disponible en: <http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/1695>
6. Sabag Asfura V, Dávalos J, Zabalaga Vía S, Camacho Aramayo M. Formulación de un fitomedicamento con actividad gastroprotectora a partir de extractos de llantén (*Plantago major*). Revista Bolivianas [Internet] 2010 [acceso 15 de septiembre de 2016] 18(2). Disponible en: http://www.revistas-bolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1813-53632010000200005&script=sci_arttext
7. Flores I, Gamba T, Coppola M. Perspectivas do uso de Espécie Vegetal do Gênero *Plantago* como Antiinflamatório. Research Gate [Internet] 2009 [acceso 20 de mayo de 2016] Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/228550749>
8. Dousseau S, Alvez de Alvarenga A, de Oliveira Arantes L. Germinação de Sementes de Tanchagem (*Plantago tomentosa* Lam.). Influencia da temperatura, luz e substrato. Article in Ciência e Agrotecnologia: April 2008. DOI: 1590/S1413-70542008000200014
9. Morales Segura MA, Morales Montecinos JP. Plantas medicinales, fitofármacos y fitomedicamentos: hacia una fitomedicina basada en la evidencia científica. Research Gate [Internet]. ISBN 978-956-319-864-5. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/281747269>.
10. Moromi NH, Martinez CE, Ramos PD. Antibacterianos naturales orales: Estudios en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Odontol Sanmarquina [Internet] 2009 [acceso 29 de noviembre de 2017]. 12(1):25-28. Disponible en: <http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/2910>
11. Da Cruz TKT, Zaffari Do Rosario JM. *Plantago tomentosa* L. uma Revisão Bibliografica. Salão Do Conhecimento. Universidad Regional Unijuí.
12. Najib A, Gemini Alam, Musdalifah Halidin. Insolation and identification of antibacterial compound from diethyl ether extract of *Plantago major*. Sci Direct. [Internet] 2012 [acceso 29 de noviembre de 2017]. Vol 4 Issue 31. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0975357512800873>
13. Ruffa MJ, Ferraro G, Wagner ML. Cytotoxic effect of Argentine medicinal plant extracts on human hepatocellular carcinoma cell line. Sci Direct [Internet]. 2002 [acceso 29 de noviembre de 2017] 79 (2002) 335-339. Disponible en: www.elsevier.com/locate/jethpharm